

RES
Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXIX, No. Especial 8 julio-diciembre 2023

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Alfabetismo en el Siglo XXI: Análisis de competencias de lectura y escritura en Ecuador

Bravo Alvarado, Rufina Narcisca*
Vargas Castro, Karina Veronica**
Manzano Díaz, Mirtha***
Lazo Bravo, Cisaddy Samantha****

Resumen

La adopción de plataformas de aprendizaje en línea implica desafíos que deben ser abordados mediante una adaptación metodológica y estratégica en la enseñanza de lectura y escritura. Esta investigación analiza las habilidades de lectura y escritura presentes en los estudiantes de Educación Básica Elemental en la Zona 5 de Ecuador, adoptando un enfoque metodológico mixto, que combina un diseño no experimental con una metodología cuantitativa-cualitativa. Se llevó a cabo un análisis transversal respaldado por una revisión bibliográfica exhaustiva y se usaron técnicas de recolección de datos en una muestra no probabilística de 735 estudiantes. Los hallazgos del estudio indican que existen desafíos sustanciales en la adquisición y desarrollo de estas habilidades críticas, los cuales se han visto magnificados por la reciente transición hacia la educación virtual. A pesar de que los resultados muestran un avance significativo, también evidencian que todavía existen brechas que deben ser abordadas para alcanzar un nivel óptimo de competencias lectoras y escritoras. La notable consistencia entre las dimensiones evaluadas: Escritura, comprensión lectora y motivación hacia la lectura, facilita una visión integrada de la situación de la educación literaria en la región, lo que permite una distribución de recursos y esfuerzos más focalizada y eficaz.

Palabras clave: Competencias; lectura; escritura; desarrollo emocional; educación básica.

* Magister en Educación Superior. Profesora de Segunda Enseñanza Especialización Literatura y Castellano. Docente en la Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador. E-mail: rbravoa@unemi.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8674-6158>

** Magister en Diseño Curricular. Diploma Superior en Diseño Curricular por Competencias. Licenciada en Sistemas de Información. Docente en la Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador. E-mail: kvargasc@unemi.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7450-5990>

*** Doctora en Programa de Aportaciones Educativas en Ciencias Sociales y Humanas. Docente Investigadora en la Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador. E-mail: mmanzanod@unemi.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7429-5193>

**** Psicóloga. Docente en la Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador. E-mail: clazob@unemi.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8625-2019>

Literacy in the XXI Century: Analysis of reading and writing skills in Ecuador

Abstract

The adoption of online learning platforms implies challenges that must be addressed through a methodological and strategic adaptation in the teaching of reading and writing. This research analyzes the reading and writing skills present among Elementary Basic Education students in Zone 5 of Ecuador, adopting a mixed methodological approach, which combines a non-experimental design with a quantitative-qualitative methodology. A cross-sectional analysis supported by an exhaustive literature review and the use of data collection techniques was carried out on a non-probabilistic sample of 735 students. The study findings indicate that there are substantial challenges in the acquisition and development of these critical skills, which have been magnified by the recent transition to virtual education. Although the results show significant progress, they also show that there are still gaps that need to be addressed to achieve an optimal level of reading and writing skills. The remarkable consistency among the dimensions evaluated: Writing, reading comprehension and reading motivation, facilitates an integrated vision of the situation of literary education in the region, which allows for a more focused and effective distribution of resources and efforts.

Keywords: Competencies; reading; writing; emotional development; basic education.

Introducción

La sociedad contemporánea de Ecuador y, especialmente, la Zona 5 se enfrentan a una serie de retos significativos en la educación básica elemental debido a las exigencias de un entorno en constante cambio y evolución. En ese contexto, los centros educativos en la Zona 5 de Ecuador presentan el desafío de fortalecer y perfeccionar las habilidades lectoras y escritoras que constituyen pilares fundamentales de la alfabetización y son esenciales para el éxito académico (Rowell, Kosnik y Beck, 2008; Kamilh et al., 2011; Castles, Rastle y Nation, 2018; Calderón et al., 2022).

Además, ellas adquieren una importancia crítica dado que su impacto directo en la vida de los estudiantes y sus familias se traduce en importantes implicaciones socioeconómicas, emocionales y académicas (Cowen, 1994; Masten, 2018; Cortes, Daza y Castañeda, 2019).

Apesar de los avances en la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las innovaciones en

estrategias pedagógicas, la alfabetización sigue representando una tarea pendiente de considerable magnitud (Yuen y Hew, 2018). Se detecta así, la necesidad imperiosa de profundizar en la comprensión y aplicación de diversos métodos de enseñanza de la lectura y la escritura, entendiendo estas competencias no sólo como habilidades instrumentales, sino como herramientas para la construcción de significados y la comunicación, y como catalizadores de un desarrollo socioemocional más completo (Konishi y Park, 2017; Tijms, Stoop y Polleck, 2018; Duche et al., 2022).

Al respecto, la lectura, como principal vía de acceso al conocimiento escrito, es esencial para el aprendizaje interdisciplinario y el desarrollo de habilidades cognitivas superiores (Kendeou et al., 2014; Suárez et al., 2020). Por su parte, la escritura, considerada una práctica más compleja que la lectura, demanda habilidades distintas y más sofisticadas, como la correcta ejecución de convenciones de escritura y la comunicación efectiva de ideas y emociones (Kellogg, 2008; Nishino y Atkinson, 2015).

En el contexto ecuatoriano, específicamente en la Zona 5, existe un notable interés por la lectura en los estudiantes (Castellano y Silva, 2022). Sin embargo, este interés necesita ser capitalizado a través de estrategias efectivas para convertirlo en un aprendizaje significativo (Ugwu, 2019). De ahí que se requiera un mayor esfuerzo investigativo para entender cómo fortalecer estas competencias lectoras y escritoras.

Las transformaciones recientes en la educación ecuatoriana, evidentes en la adopción de plataformas de aprendizaje en línea, implican desafíos que deben ser abordados mediante una adaptación metodológica y estratégica en la enseñanza de lectura y escritura. Un enfoque constructivista se plantea como relevante en este nuevo paradigma, donde el estudiante construye activamente su conocimiento, favorecido por una mayor autonomía en su aprendizaje (Hoidn y Klemenčič, 2020; Könings et al., 2021).

La enseñanza online ha visibilizado vacíos en las competencias de lectura y escritura de los estudiantes, los cuales deben ser afrontados mediante la incorporación de estrategias pedagógicas innovadoras adaptadas al aprendizaje en línea. Entre estas estrategias se incluyen el uso de herramientas interactivas, la promoción de proyectos que fomenten la lectura y escritura en contextos reales, así como el empleo de técnicas de retroalimentación formativa para orientar el avance del estudiante (Sivarajah et al., 2019).

La competencia lectora implica el reconocimiento y la comprensión de palabras y sus significados a nivel gráfico-ortográfico (Morin et al., 2018; Galperina et al., 2022); mientras que la competencia escritora, demanda, además, la capacidad de producir y manipular las palabras para comunicar ideas y emociones de manera efectiva (Sun, Hu y Curdt-Christiansen, 2018). Ambas competencias son cruciales para el desarrollo cognitivo y social del estudiante, y cada una necesita un enfoque pedagógico específico y bien dirigido.

El logro en la alfabetización, más allá de las competencias lectoras y escritoras, también

depende de factores socioemocionales y contextuales, tales como el apoyo de los padres y los profesores, el entorno de aprendizaje, y las actitudes y motivaciones del estudiante (Zins et al., 2007). Por ello, es vital adoptar un enfoque holístico de la educación que fomente el desarrollo integral del estudiante.

Las dificultades que emergen en la adquisición y refinamiento de las habilidades de lectura y escritura pueden desencadenar efectos adversos, incluyendo un rendimiento académico deficiente y, en circunstancias extremas, el abandono escolar. Por tanto, la investigación propuesta aquí tiene la intención de proporcionar estrategias específicas para superar estos desafíos y promover un aprendizaje significativo y duradero.

Es crucial entender que la alfabetización, en este contexto, no solo implica habilidades instrumentales de lectura y escritura, sino también una capacidad para entender, interpretar y crear textos de diversos tipos, lo que puede influir en la participación de los estudiantes en la sociedad y en su propio desarrollo socioemocional. Por lo tanto, al abordar las habilidades de lectura y escritura, también se está contribuyendo al bienestar general de los estudiantes y a su potencial para ser ciudadanos activos y conscientes. Con este estudio, se espera arrojar luz sobre estos temas vitales y proporcionar las bases para futuras intervenciones y políticas educativas.

Por ende, el objetivo cardinal de la presente investigación consistió en analizar las competencias de lectura y escritura presentes en los estudiantes de Educación Básica Elemental en la Zona 5 de Ecuador. Este desafío cobra una relevancia acrecentada en el actual panorama, marcado por la predominancia de la educación a distancia y la persistente brecha digital. Resulta imprescindible, por lo tanto, abordar la relación inextricable existente entre la alfabetización y el desarrollo socioemocional de los estudiantes.

1. Metodología

Para llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre el desarrollo de las competencias

de lectura y escritura en el nivel básico elemental de los centros educativos de la Zona 5 de Ecuador, se empleó un diseño de investigación no experimental, con un abordaje mixto cuantitativo-cualitativo. Este estudio transversal, se apoyó en un método de investigación de campo y bibliográfico, complementado por un análisis diagnóstico y descriptivo.

La investigación implicó la participación de docentes tutores de los grados segundo, tercero y cuarto del subnivel de educación básica elemental de siete instituciones del sector rural, todas ellas pertenecientes a la Zona 5 de Educación. La muestra estuvo compuesta por un total de 735 estudiantes, la cual se seleccionó de manera no probabilística por conveniencia. Del total de estudiantes, el 69% correspondió a mujeres y el 31% a hombres.

Para asegurar la confiabilidad de los instrumentos utilizados en la investigación, se realizó un análisis de fiabilidad utilizando el Alfa de Cronbach, obteniendo un coeficiente alfa de 0,95, lo que denota un alto nivel de confiabilidad. El principal instrumento de recolección de datos fue una escala de apreciación, diseñada para discernir el grado de desarrollo de cada una de las competencias de lectura y escritura en los estudiantes. Esta herramienta demostró ser eficaz para monitorizar y evaluar de forma continua el comportamiento y las acciones de los estudiantes en relación con la lectura y la escritura.

Además de la recolección de datos de los estudiantes, se realizaron entrevistas semiestructuradas con los docentes para adquirir una comprensión más profunda de las

estrategias y metodologías de enseñanza de la lectura y la escritura que se implementan en el aula. Estas entrevistas también posibilitaron explorar las percepciones y vivencias de los docentes en torno al impacto de la alfabetización en el desarrollo socioemocional de los estudiantes.

2. Resultados y discusión

Los hallazgos de la investigación se examinan a continuación en el marco del desarrollo de las competencias de lectura y escritura, y su repercusión en el crecimiento socioemocional de los estudiantes de nivel básico elemental.

2.1. Competencia perceptiva/ grafomotora

En el área perceptiva/grafomotora, se evaluó la habilidad caligráfica de los estudiantes, enfocándose en su claridad funcional para la comunicación, en lugar de su estética. Para este fin, se empleó una escala categórica: “Buena” para caligrafía clara y legible; “regular” para caligrafía que puede ser leída con cierta dificultad; y, “mala” para caligrafía que resulta ilegible. Los resultados arrojaron que, de la totalidad de participantes, el 1,4% no efectuó el ejercicio. Entre aquellos que sí lo hicieron, el 16,5% mostró un nivel de caligrafía “mala”; el 38,2% fue clasificado como “regular” y el 43,9% alcanzó la calificación de “buena” (ver Gráfico I).

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Gráfico I: Nivel perceptivo/grafomotor

Los hallazgos actuales señalan una marcada variabilidad en las habilidades grafomotoras de los estudiantes del nivel básico elemental en la Zona 5 de Ecuador. Estas competencias son cruciales para la alfabetización, puesto que la capacidad para producir una escritura legible y clara puede impactar el desarrollo y fluidez de las habilidades de escritura, las cuales son vitales para el avance académico y desarrollo socioemocional de los estudiantes.

La literatura académica ha establecido de manera coherente la relación entre las habilidades grafomotoras y el aprendizaje de la escritura (Dinehart, 2015). Un desarrollo deficiente o lento de estas habilidades puede dificultar la adquisición de competencias escriturales y, por ende, influir de manera negativa en el rendimiento académico y en el desarrollo socioemocional del estudiante.

Resulta crucial llevar a cabo investigaciones adicionales para identificar las posibles causas de tal variabilidad, incluyendo factores como la calidad y consistencia de la enseñanza de la escritura, las oportunidades para practicar la escritura, y las diferencias

individuales en el desarrollo grafomotor y perceptivo.

La enseñanza de la escritura es un componente fundamental de la educación básica elemental, aunque su efectividad puede verse afectada por la inconsistencia y calidad de la enseñanza (Klassen, 2002). Además, la disponibilidad de oportunidades para practicar la escritura puede jugar un rol significativo en la adquisición y desarrollo de las habilidades grafomotoras. Asimismo, las diferencias individuales en el desarrollo grafomotor y perceptivo podrían contribuir a la variabilidad observada en estas habilidades. Algunos estudiantes pueden tener dificultades con la coordinación motora fina necesaria para la escritura; mientras que otros pueden tener problemas con la percepción visual necesaria para reproducir las formas y trazos de las letras (Mangen y Balsvik, 2016).

Por ende, comprender mejor estos factores podría ser crucial para diseñar estrategias de intervención eficaces. Un enfoque enfocado que atienda a las raíces de las dificultades en la escritura puede optimizar las habilidades de redacción en estudiantes

de nivel básico elemental (Rasheed, Kamsin y Abdullah, 2020). En última instancia, la mejora de estas habilidades podría impactar de manera positiva en su rendimiento académico y desarrollo socioemocional.

2.2. Competencia léxica/ortográfica y sintáctica

En el siguiente ámbito de la alfabetización, se evaluaron las competencias léxicas, ortográficas y sintácticas. Para evaluar estas habilidades, se tuvo en cuenta tanto la presencia de errores ortográficos

y de puntuación, como la cantidad de palabras que los estudiantes fueron capaces de escribir en una tarea asignada en clase. Dicha tarea consistió en un dictado, diseñado específicamente para cada grado, con una longitud total de 350 palabras.

La evaluación ortográfica se basó en la relación entre el número de errores ortográficos y el número total de palabras que cada estudiante escribió durante la tarea. Los resultados evidenciaron que el 33,9% de los participantes escribió hasta 99 palabras, el 27,9% redactó entre 100 y 199 palabras, el 18,8% elaboró entre 200 y 299 palabras, y el 19,5% compuso 300 palabras o más (ver Gráfico II).

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Gráfico II: Nivel léxico/ortográfico y sintáctico

Los hallazgos de este estudio resuenan con varias observaciones realizadas en la literatura educativa existente. Primero, la variabilidad observada en el dominio léxico y la fluidez ortográfica de los estudiantes, refleja la diversidad inherente en cualquier población estudiantil, una idea que es ampliamente reconocida en la literatura pedagógica. De manera similar, la importancia de la atención personalizada en la educación, tal como lo

sugieren estos hallazgos, ha sido apoyada por la investigación que sugiere que el aprendizaje puede optimizarse cuando se tiene en cuenta la individualidad del estudiante (Lapi y Krašna, 2021).

En cuanto a los errores ortográficos observados, la investigación ha mostrado que la ortografía es un indicador importante del desarrollo de la escritura en los niños y puede impactar significativamente su habilidad para

comunicarse de manera efectiva por escrito. Además, la identificación de áreas específicas para la mejora, como las reglas ortográficas y gramaticales básicas, es coherente con los estudios que destacan la importancia de la enseñanza explícita de las habilidades de escritura, incluyendo la ortografía y la gramática, para el desarrollo de la escritura de los estudiantes (McMaster et al., 2020).

Por último, el énfasis en las estrategias de enseñanza adaptativa, la promoción de oportunidades para practicar la escritura y la implementación de programas de apoyo centrados en la mejora de la ortografía y la gramática, se alinea con la investigación que resalta la importancia de estas prácticas

para la mejora de las habilidades de escritura (Ramírez y Guillén, 2018).

Por otra parte, los resultados de la actividad de dictado revelaron un espectro de habilidades ortográficas entre los estudiantes. En cuanto a la precisión ortográfica, se encontró que el 14% de los estudiantes cometió entre 21 a 30 errores ortográficos por cada cien palabras escritas. Un 10,6% de los participantes registró entre 16 a 20 faltas por cada cien palabras. En un rango menor, el 32,7% presentó entre 6 a 15 errores por cada cien palabras; y el 27,9% sólo tuvo entre 1 a 5 errores por cada cien palabras. Notablemente, solo el 14,8% de los estudiantes completó la tarea sin errores ortográficos (ver Gráfico III).

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Gráfico III: Faltas ortográficas

Estos datos ponen en evidencia la diversidad en las destrezas ortográficas entre los estudiantes de nivel básico elemental de la Zona 5 de Ecuador, con un segmento notorio mostrando alta precisión en la escritura. Paralelamente, un porcentaje considerable de estudiantes evidenció dificultades en este aspecto fundamental de la alfabetización. Es esencial destacar que la competencia ortográfica constituye un pilar de la habilidad escrita que influye no solo en la calidad del texto generado, sino también en la rapidez y

fluidez de la escritura, así como en la habilidad de los estudiantes para concentrarse en tareas cognitivas de mayor complejidad, como la organización y la composición (Jirout et al., 2019).

Por lo tanto, estos hallazgos sugieren que centrar la atención en el desarrollo de habilidades ortográficas puede resultar un componente valioso en las estrategias de intervención para mejorar las habilidades de lectura y escritura en los estudiantes de educación básica elemental. Además, resulta

crucial profundizar en la investigación de las causas subyacentes de las dificultades ortográficas, que pueden incluir la falta de una instrucción ortográfica sistemática y explícita, problemas en el procesamiento fonológico o dificultades en la memoria de trabajo (Daffern, 2017). Con ello, se podrán diseñar intervenciones más efectivas y personalizadas para cada estudiante.

Por otra parte, la correcta utilización de la sintaxis y los signos de puntuación es una pieza integral de una escritura competente, que permite al estudiante organizar las ideas de forma lógica y facilita al lector la comprensión del texto. En consecuencia, en el presente estudio, se evaluó este componente a través de las pruebas de redacción y composición que se asignaron a los estudiantes. Se examinaron los textos escritos por los estudiantes en busca de signos evidentes de estructuras sintácticas adecuadas y el uso correcto de los signos de puntuación.

En relación a los resultados, se observó una variabilidad notable en las competencias sintácticas y de puntuación de los estudiantes. Una fracción significativa de ellos demostró un manejo sólido de la estructura de las oraciones y el uso de signos de puntuación. Sin embargo, también se identificó un porcentaje considerable de estudiantes que mostraron

dificultades en estas áreas.

Es importante resaltar que la capacidad para formar oraciones correctamente estructuradas y utilizar signos de puntuación de manera adecuada, es fundamental para la coherencia y claridad de la escritura. La falta de competencia en estas áreas puede dificultar la habilidad del estudiante para comunicar efectivamente sus ideas por escrito.

Por lo tanto, estos hallazgos subrayan la importancia de incluir la enseñanza explícita y sistemática de la gramática y la puntuación en las estrategias de intervención para el desarrollo de las competencias de lectura y escritura. La formación en estas habilidades puede mejorar significativamente la calidad de la escritura de los estudiantes y su capacidad para expresarse de manera efectiva a través de la escritura.

De acuerdo a la escala de evaluación: Buena, si se hace un uso correcto de la puntuación; regular, si se utiliza la puntuación, pero no siempre de manera adecuada; y mala, si no se utilizan signos de puntuación; se puede observar en el Gráfico IV, que el 46,39% de los participantes no utiliza bien los signos de puntuación; un 27,89% lo hace de manera regular; el 20,95% realiza un uso correcto de la puntuación y un 4,76% no completó los ejercicios.

Fuente: Elaboración propia, 2023.
Gráfico IV: Faltas ortográficas

Los resultados obtenidos en este estudio aportan una perspectiva más completa de las competencias de lectura y escritura de los estudiantes del nivel básico elemental en la Zona 5 de Ecuador. En adición a la ortografía, el manejo correcto de la sintaxis y los signos de puntuación es vital para la coherencia y claridad del texto, y, por consiguiente, para su efectividad comunicativa.

Siguiendo a Daffern (2017), las dificultades en este aspecto pueden reflejar una serie de problemas subyacentes, tales como una instrucción insuficiente o inapropiada en el uso de la puntuación, dificultades en la planificación y revisión del texto, o desafíos en el procesamiento lingüístico y la memoria de trabajo. Por lo tanto, se hace esencial profundizar en el análisis de estos resultados para poder diseñar intervenciones pedagógicas adecuadas que apoyen a los estudiantes en el desarrollo de estas competencias esenciales.

La correlación de los diversos aspectos de la alfabetización, revela una problemática en las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes de educación primaria en esta zona, dificultad que, si bien no necesariamente causada por el cambio de modalidad educativa, se ha visto exacerbada en el contexto de la educación a distancia.

Esta realidad plantea desafíos significativos para los docentes, quienes, como sugiere Ruthven (2018), deben buscar formas innovadoras y efectivas para impartir habilidades de lectura y escritura en un entorno virtual. Esto va más allá de replicar simplemente las prácticas de enseñanza tradicionales en un formato digital, exigiendo la adaptación y adopción de nuevas

estrategias pedagógicas compatibles con los medios digitales y que puedan satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes en un entorno de aprendizaje menos personalizado.

Para abordar estas dificultades, los docentes deben tener un entendimiento sólido de la naturaleza multidimensional de la lectura y escritura, así como de las distintas habilidades y competencias que estas implican. En línea con lo planteado por Chan y Luk (2022), es importante reconocer que la alfabetización no es simplemente una cuestión de habilidades técnicas, sino que también tiene implicaciones socioemocionales importantes, puesto que influye en la autoconfianza, la motivación y la participación de los estudiantes, así como en su capacidad para interactuar y comunicarse con los demás.

Por ende, es vital que la instrucción de lectura y escritura en un contexto virtual adopte un enfoque integral, que considere tanto los aspectos técnicos como los socioemocionales de la alfabetización, y que brinde a los estudiantes un apoyo adecuado y personalizado para desarrollar sus habilidades y competencias a su propio ritmo. Esto podría mejorar significativamente las competencias de lectura y escritura de los estudiantes del nivel básico elemental en la Zona 5 de Ecuador.

Los resultados reflejados en el Gráfico V, proporcionan un análisis cuantitativo de tres aspectos fundamentales del desarrollo educativo de los estudiantes de Educación Básica Elemental en instituciones rurales y urbanas de la Zona 5: la comprensión lectora, la expresión escrita y la motivación hacia la lectura.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Gráfico V: Nivel de escritura, lectura y desarrollo emocional

El Gráfico V, ilustra que los estudiantes de Educación Básica Elemental de las instituciones rurales y urbanas en la Zona 5 alcanzan un promedio de 3.1 en escritura, 3.3 en comprensión lectora, y 3.3 en motivación hacia la lectura, medidos en una escala de Likert. Al observar la notable coherencia entre estas tres dimensiones evaluadas, se puede obtener una perspectiva integral y coherente del estado actual de la educación literaria en esta región.

Los hallazgos de este estudio, que indican un desempeño intermedio, pueden interpretarse desde diversos ángulos. Por un lado, es alentador que la motivación hacia la lectura no sea baja, puesto que su importancia para el desarrollo de habilidades de lectura y escritura ha sido subrayada en diversos estudios previos (Yeo, Ong y Ng, 2014). Sin embargo, los niveles de habilidad tanto en lectura como en escritura son moderados, lo que sugiere un espacio considerable para la mejora en estas áreas.

Además, el aparente vínculo entre la motivación por la lectura y las habilidades de lectura y escritura es un fenómeno intrigante. Esta correlación, que se refleja en los hallazgos, coincide con los resultados de investigaciones anteriores que postulan que los estudiantes con

mayores niveles de motivación lectora suelen mostrar habilidades más sólidas en lectura y escritura (Soemer y Schiefele, 2018).

Un aspecto destacado de este estudio es la homogeneidad de los niveles en las tres dimensiones evaluadas: Escritura, lectura y motivación por la lectura. Este patrón uniforme merece un análisis más detallado y podría generar múltiples hipótesis. Una posible explicación podría ser que las estrategias de enseñanza implementadas en las instituciones evaluadas, tanto rurales como urbanas, se orienten de manera equilibrada al desarrollo de estas tres áreas, lo que podría resultar en niveles homogéneos (Barrett et al., 2015).

A pesar de estos hallazgos, los datos también plantean preguntas fundamentales sobre cómo se puede mejorar la calidad de la educación en estas áreas. Desde el punto de vista de las intervenciones pedagógicas, estos resultados sugieren la necesidad de desarrollar y aplicar estrategias educativas más efectivas que puedan mejorar los niveles de habilidad en lectura y escritura, así como incrementar la motivación por la lectura (Schunk y Zimmerman, 2007). Aunque los niveles actuales son moderados, con la adecuada intervención pedagógica, es plausible que estos puedan ser elevados a niveles superiores,

optimizando así la calidad de la educación literaria.

Conclusiones

La investigación llevada a cabo ofrece una perspectiva detallada y enriquecedora sobre el estado actual de las habilidades de lectura y escritura en la Educación Básica Elemental de la Zona 5 de Ecuador. Los hallazgos del estudio indican que existen desafíos sustanciales en la adquisición y desarrollo de estas habilidades críticas, desafíos que se han visto magnificados por la reciente transición hacia la educación virtual.

Los resultados enfatizan la trascendencia de la alfabetización en el progreso académico y el crecimiento socioemocional de los estudiantes, resaltando el rol crucial que juegan los docentes en la promoción de estas competencias. Cabe destacar, que la alfabetización supera el mero acto de leer y escribir: Se consolida como una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, la autonomía personal y la participación activa en la sociedad y cultura. De esta forma, sus implicancias se extienden hacia aspectos como el bienestar socioemocional y la calidad de vida de los educandos.

A pesar de que los resultados muestran un avance significativo, también evidencian que todavía existen brechas que deben ser abordadas para alcanzar un nivel óptimo de competencias lectoras y escritoras. La notable consistencia entre las dimensiones evaluadas escritura, comprensión lectora y motivación hacia la lectura, facilita una visión integrada de la situación de la educación literaria en la región, lo que permite una distribución de recursos y esfuerzos más focalizada y eficaz.

La adopción de la educación virtual ha planteado retos considerables en la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura en esta región. No obstante, este cambio de paradigma también presenta oportunidades de innovación y mejora en las prácticas pedagógicas, permitiendo su adaptación a las exigencias y posibilidades de la era digital.

En consecuencia, es de vital importancia que los docentes, los responsables de políticas educativas y todos los actores relevantes trabajen de manera conjunta para el diseño e implementación de estrategias efectivas y centradas en el estudiante, que favorezcan la mejora de las habilidades de lectura y escritura en este nuevo entorno de aprendizaje virtual. La educación, como derecho fundamental y pilar esencial para el desarrollo personal y social, demanda un compromiso sostenido para garantizar que todos los estudiantes, sin importar su ubicación geográfica o circunstancias personales, tengan la oportunidad de desarrollar plenamente sus habilidades de alfabetización y, por ende, su potencial como individuos y ciudadanos de la sociedad ecuatoriana.

Referencias bibliográficas

- Barrett, P., Davies, F., Zhang, Y., y Barrett, L. (2015). The impact of classroom design on pupils' learning: Final results of a holistic, multi-level analysis. *Building and Environment*, 89, 118-133. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.013>
- Calderón, M. Y., Flores, G. S., Ruiz, A., y Castillo, S. E. (2022). Gamificación en la comprensión lectora de los estudiantes en tiempos de pandemia en Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-5), 63-74. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38145>
- Castellano, J. M., y Silva, M. S. (2022). Conocimiento previo sobre investigación educativa y hábitos culturales en estudiantes de maestría. *Sociedad & Tecnología*, 5(S2), 339-351. <https://doi.org/10.51247/st.v5iS2.273>
- Castles, A., Rastle, K., y Nation, K. (2018). Ending the reading wars: Reading acquisition from novice to expert.

- Psychological Science in the Public Interest*, 19(1), 5-51. <https://doi.org/10.1177/1529100618772271>
- Chan, C. K. Y., y Luk, L. Y. Y. (2022). A four-dimensional framework for teacher assessment literacy in holistic competencies. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 47(5), 755-769. <https://doi.org/10.1080/02602938.2021.1962806>
- Cortes, J. E., Daza, J., y Castañeda J. G. (2019). Relación del entorno socioeconómico con el desempeño de la comprensión lectora en universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXV(4), 119-133.
- Cowen, E. L. (1994). The enhancement of psychological wellness: Challenges and opportunities. *American Journal of Community Psychology*, 22(2), 149-179. <https://doi.org/10.1007/BF02506861>
- Daffern, T. (2017). Linguistic skills involved in learning to spell: An Australian study. *Language and Education*, 31(4), 307-329. <https://doi.org/10.1080/09500782.2017.1296855>
- Dinehart, L. H. (2015). Handwriting in early childhood education: Current research and future implications. *Journal of Early Childhood Literacy*, 15(1), 97-118. <https://doi.org/10.1177/1468798414522825>
- Duche, A. B., Montesinos, M. C., Medina, A., y Siza, C. H. (2022). Comprensión lectora inferencial en estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-6), 181-198. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38831>
- Galperina, E. I., Nagornova, J. V., Shemyakina, N. V., y Kornev, A. N. (2022). Psychophysiological mechanisms of the initial stage of learning to read. Part II. *Human Physiology*, 48(3), 285-298. <https://doi.org/10.1134/S0362119722030069>
- Hoidn, S., y Klemenčič, M. (Eds.) (2020). *The Routledge international handbook of student-centered learning and teaching in higher education*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429259371>
- Jirout, J., LoCasale-Crouch, J., Turnbull, K., Gu, Y., Cubides, M., Garziona, S., Evans, T. M., Weltman, A. L., y Kranz, S. (2019). How lifestyle factors affect cognitive and executive function and the ability to learn in children. *Nutrients*, 11(8), 1953. <https://doi.org/10.3390/nu11081953>
- Kamilh, M. L., Pearson, P. D., Moje, E. B., y Afflerbac, P. (Eds.) (2011). *Handbook of reading research, Volume IV*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203840412>
- Kellogg, R. T. (2008). Training writing skills: A cognitive developmental perspective. *Journal of Writing Research*, 1(1), 1-26. <https://doi.org/10.17239/jowr-2008.01.01.1>
- Kendeou, P., Van den Broek, P., Helder, A., y Karlsson, J. (2014). A cognitive view of reading comprehension: Implications for reading difficulties. *Learning Disabilities Research & Practice*, 29(1), 10-16. <https://doi.org/10.1111/ldrp.12025>
- Klassen, R. (2002). Writing in Early Adolescence: A Review of the Role of Self-Efficacy Beliefs. *Educational Psychology Review*, 14(2), 173-203. <https://doi.org/10.1023/A:1014626805572>
- Könings, K. D., Mordang, S., Smeenk, F., Stassen, L., y Ramani, S. (2021). Learner involvement in the co-creation of teaching and learning: AMEE Guide No. 138. *Medical Teacher*, 43(8), 924-936. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1838464>

- Konishi, C., y Park, S. (2017). Promoting Children's Healthy Social-Emotional Growth: Dialogue Journal. *Journal of Education and Learning*, 6(2), 246-253. <https://doi.org/10.5539/jel.v6n2p246>
- Lapi, M., y Krašna, M. (2021). The distance learning implications on high school students. *2021 44th International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO)*, Opatija, Croatia, 582-586. <https://doi.org/10.23919/MIPRO52101.2021.9597143>
- Mangen, A., y Balsvik, L. (2016). Pen or keyboard in beginning writing instruction? Some perspectives from embodied cognition. *Trends in Neuroscience and Education*, 5(3), 99-106. <https://doi.org/10.1016/j.tine.2016.06.003>
- Masten, A. S. (2018). Resilience theory and research on children and families: Past, present, and promise. *Journal of Family Theory & Review*, 10(1), 12-31. <https://doi.org/10.1111/jftr.12255>
- McMaster, K. L., Lembke, E. S., Shin, J., Poch, A. L., Smith, R. A., Jung, P.-G., Allen, A. A., y Wagner, K. (2020). Supporting teachers' use of data-based instruction to improve students' early writing skills. *Journal of Educational Psychology*, 112(1), 1-21. <https://doi.org/10.1037/edu0000358>
- Morin, M.-F., Alamargot, D., Diallo, T. M. O., y Fayol, M. (2018). Individual differences in lexical and grammar spelling across primary school. *Learning and Individual Differences*, 62, 128-140. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.02.002>
- Nishino, T., y Atkinson, D. (2015). Second language writing as sociocognitive alignment. *Journal of Second Language Writing*, 27, 37-54. <https://doi.org/10.1016/j.jslw.2014.11.002>
- Ramírez, I., y Guillén, P. M. (2018). Self and peer correction to improve college students' writing skills. *Profile: Issues in Teachers' Professional Development*, 20(2), 179-194. <https://doi.org/10.15446/profile.v20n2.67095>
- Rasheed, R. A., Kamsin, A., y Abdullah, N. A. (2020). Challenges in the online component of blended learning: A systematic review. *Computers & Education*, 144, 103701. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103701>
- Rowse, J., Kosnik, C., y Beck, C. (2008). Fostering multiliteracies pedagogy through preservice teacher education. *Teaching Education*, 19(2), 109-122. <https://doi.org/10.1080/10476210802040799>
- Ruthven, K. (2018). Instructional activity and student interaction with digital resources. In L. Fan, L. Trouche, C. Qi, S. Rezat and J. Visnovska (Eds.), *Research on mathematics textbooks and teachers' resources* (pp. 261-275). Springer https://doi.org/10.1007/978-3-319-73253-4_12
- Schunk, D. H., y Zimmerman, B. J. (2007). Influencing children's self-efficacy and self-regulation of reading and writing through modeling. *Reading & Writing Quarterly*, 23(1), 7-25. <https://doi.org/10.1080/10573560600837578>
- Sivarajah, R. T., Curci, N. E., Johnson, E. M., Lam, D. L., Lee, J. T., y Richardson, M. L. (2019). A review of innovative teaching methods. *Academic Radiology*, 26(1), 101-113. <https://doi.org/10.1016/j.acra.2018.03.025>
- Soemer, A., y Schiefele, U. (2018). Reading amount as a mediator between intrinsic reading motivation and reading comprehension in the early elementary grades. *Learning and Individual Differences*, 67, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.06.006>

- Suárez, N., Pérez, I. C., Rodríguez, A., y Sevilla, S. (2020). Lectura crítica en el desarrollo de habilidades de investigación en profesores de postgrado. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(E-2), 328-339. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i0.34131>
- Sun, B., Hu, G., y Curdt-Christiansen, X. L. (2018). Metalinguistic contribution to writing competence: a study of monolingual children in China and bilingual children in Singapore. *Reading and Writing*, 31(7), 1499-1523. <https://doi.org/10.1007/s11145-018-9846-5>
- Tijms, J., Stoop, M. A., y Polleck, J. N. (2018). Bibliotherapeutic book club intervention to promote reading skills and social-emotional competencies in low SES community-based high schools: A randomised controlled trial. *Journal of Research in Reading*, 41(3), 525-545. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12123>
- Ugwu, E. O. (2019). Effect of student teams-achievement divisions and think-pair-share on students' interest in reading comprehension. *Journal of Educational Research and Practice*, 9(1), 326-330. <https://doi.org/10.5590/JERAP.2019.09.1.22>
- Yeo, L. S., Ong, W. W., y Ng, C. M. (2014). The home literacy environment and preschool children's reading skills and interest. *Early Education and Development*, 25(6), 791-814. <https://doi.org/10.1080/10409289.2014.862147>
- Yuen, A. H. K., y Hew, T. K. F. (2018). Information and communication technology in educational policies in the Asian region. In J. Voogt, G. Knezek, R. Christensen and K. W. Lai (Eds.), *Handbook of information technology in primary and secondary education* (pp. 1–20). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-53803-7_86-1
- Zins, J. E., Bloodworth, M. R., Weissberg, R. P., y Walberg, H. J. (2007). The scientific base linking social and emotional learning to school success. *Journal of Educational and Psychological Consultation*, 17(2-3), 191-210. <https://doi.org/10.1080/10474410701413145>